

Bases teóricas para el Programa Voleibol 2025 (I): transferencia y especificidad.

Por Aurelio Ureña

Este documento tiene como finalidad reunir los fundamentos teóricos más relevantes que han inspirado las directrices metodológicas del Programa Voleibol 2025 de la Real Federación Española de Voleibol, en relación a las condiciones de especificidad para el diseño de los ejercicios de aprendizaje de la técnica. Es decir, no se enfoca en aspectos del juego que vayan más allá de la mera ejecución de la habilidad motora específica.

Para completar la comprensión del modelo, se requiere relacionar este texto con el manual *Método 5C. Voleibol*, en su competencia C4, desde la página 31 hasta la 40 inclusive. El manual puede descargarse en el siguiente enlace:

<https://www.programa2025.com/wp-content/uploads/2021/03/Me%CC%81todo-5C-voleibol.pdf>

La mayor parte del modelo asume preceptos del aprendizaje motor desde la teoría cognitiva, sin desestimar en absoluto los resultados y las explicaciones de otros marcos teóricos. Un inspirador de esta propuesta práctica para el voleibol español fue Carl McGown, entrenador de talla internacional, especialista en aprendizaje motor y metodólogo de los equipos nacionales masculinos de EEUU durante sus décadas más brillantes. Él nos mostró como llevar a la práctica la teoría cognitiva, lo cuál nos facilita seguir su huella.

La transferencia es un bien escaso

El conjunto de medios para el aprendizaje y el entrenamiento del voleibol, pueden clasificarse desde su especificidad a través del objetivo que persiguen. Si el **objetivo es aumentar la disponibilidad del organismo**, sus recursos o la magnitud de una capacidad para incrementar la potencialidad del voleibolista, las formas para la ejercitación serán normalmente **inespecíficas**. El ejemplo más evidente es toda la práctica dirigida a incrementar las capacidades de la condición física, aunque hay más alcances que son interesantes desde este plano.

Sin embargo, si lo que se pretende es facilitar un **aprendizaje y poder transferirlo** al juego real, las condiciones de práctica estarán muy acotadas y deben ser **específicas**.

Cuando la habilidad aprendida en un ejercicio facilita el aprendizaje de esa habilidad en el juego real se da **transferencia positiva**. Si el aprendizaje de una habilidad en situación simplificada facilita el aprendizaje de la misma habilidad en variaciones más complejas se daría una **transferencia intraclase o en formación**, que permitiría una estrategia de progresión para el aprendizaje de esa habilidad.

Debemos tomar con mucha prudencia estas estrategias de simplificación y progresiones. En primer lugar, hay un amplio consenso científico en que **los programas motores son específicos**ⁱ. Por lo tanto, es **poco predecible la transferencia de una tarea a otra**ⁱⁱ. Hay, incluso, estudios que han comprobado que el aprendizaje desde la situación compleja a la simple fue más eficaz que de la simple a la compleja. Las progresiones del aprendizaje de habilidades, por tanto, **deben ser pocas y muy ajustadas a las condiciones reales del juego**ⁱⁱⁱ. Las condiciones espaciales y las conductuales normalmente son fácilmente detectables y reproducibles, pero, como veremos más adelante, las condiciones temporales encierran factores imperceptibles que afectan a las condiciones de especificidad.

Holding establece que se dará una transferencia **positiva** cuando una tarea con un **estímulo diferente** requiera una **respuesta bien aprendida en otra tarea**, en lo que denomina la **generalización del estímulo**. Sin embargo, si una tarea exige una **respuesta diferente para un mismo estímulo o similar**, entonces la transferencia será **negativa**, en lo que denomina la **generalización de la respuesta**ⁱⁱⁱ. En esta línea, se remarca la importancia de que la habilidad original esté bien aprendida para que pueda ser transferida. Esta aportación, junto a otros argumentos, que no vienen al caso, refuerzan las razones para observar con interés la incorporación de deportistas provenientes de otras disciplinas con determinadas habilidades avanzadas.

El objetivo motor

La intención de una acción en el juego irá dirigida normalmente a hacer punto o a no perderlo. Sin embargo, hay caminos diferentes para abordar estos objetivos. Por ejemplo, hay situaciones donde **el control del balón** puede ser más beneficioso que otorgarle una **velocidad alta**, o donde una dirección es más conveniente que otra. La versatilidad motora del deportista para una misma acción de juego es una ventaja competitiva.

Hemos de tener en cuenta que **la habilidad es específica del objetivo que se quiere conseguir**¹. Dos formas de rematar se pueden corresponder con dos habilidades parecidas, pero con patrones motores diferentes, o podrían ser una variación de un mismo esquema motor^{iv}. Si la tarea de aprendizaje provoca un esquema diferente al de la acción de juego real, no podemos esperar que la acción de juego incorpore esa variante.

Uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta cuando se pretenda analizar un movimiento deportivo para mejorar la efectividad en su ejecución es identificar el **objetivo del movimiento**. Cada habilidad deportiva puede ser clasificada de acuerdo con su objetivo de movimiento^v.

Cuando se trate de analizar habilidades que tengan más de un objetivo en su contexto, se debe establecer un orden, o prioridad, de importancia. ¿Que es más importante, la velocidad del balón o su dirección? Si es la dirección, el objetivo secundario (velocidad) debe ser mediatizado para permitir el control necesario de la dirección del balón^v. Las acciones de voleibol tienen una exigencia combinada de **precisión y velocidad**, en consecuencia, la primera decisión metodológica será determinar cuál de estas dos condiciones se impone como **objetivo motor primario**.

El establecimiento del objetivo primario no debe realizarse desde una perspectiva de la lógica del juego, sino de la lógica del movimiento o de la habilidad motora. Debe considerarse el patrón motor asociado a ese objetivo y elegir el que posibilite el máximo desarrollo de la eficiencia mecánica en el perfeccionamiento de la habilidad hacia ambos objetivos. Para completar este contenido podemos ver su desarrollo en estos dos videos:

<https://youtu.be/BGkBd813E2E?si=MHqoiYwNiDdsZW4k>

<https://youtu.be/IO-wgT1zvFs?si=HADSZAEBiUV27awq>

En el aprendizaje se establecen, de forma intencionada o no, explícita o implícitamente, objetivos motores que se priorizan y pueden condicionar el desarrollo de los programas motores finales. Cuando el foco de atención se orienta hacia el resultado de una conducta es importante atender el objetivo motor primario para facilitar la adaptación exitosa al problema que la tarea representa para el aprendiz.

Intervienen tres elementos principales para que emerja la estrategia de movimiento que adoptará el aprendiz:

1. las condiciones de la tarea
2. las capacidades del aprendiz
3. las instrucciones

Los tres constituyen un desafío que es particular para cada ejecutante y puntual de su momento de aprendizaje y desarrollo. El desafío motor primario debe prevalecer y el desafío motor secundario debe progresar preservando las características de la habilidad que requiere el primero. En todo caso, **se debe cuidar que un desafío implícito no esté interfiriendo con el intencional y condicionando la ejecución** (ver primera mitad del flujo de la figura 1).

De la adaptabilidad a la pericia

Cuando realizamos un contacto con el balón o un desplazamiento para el contacto no lo hacemos siempre igual, las situaciones de juego sufren cambios y éstos requieren adaptaciones en la ejecución de la habilidad. Por eso, las técnicas o habilidades específicas del voleibol se consideran abiertas, es decir, el ambiente cambia y la ejecución requiere cambios en la habilidad o cambio de habilidad para conseguir el mismo objetivo.

Resultaría un problema repetir hasta memorizar y crear un programa motor de cada variante en situaciones tan abiertas como las del voleibol. Además, a veces los deportistas son capaces de adaptarse con éxito a una variante situacional nueva. Desde el punto de vista de la teoría del esquema^{iv}, el aprendiz genera reglas implícitas en la secuencia de práctica de una habilidad y las generaliza. Estas reglas serán evocadas en distintas situaciones en el futuro y **la experiencia en condiciones variadas favorecerá la constancia y la efectividad de esas reglas, conformando una habilidad adaptativa.**

Por consiguiente, para que se desarrolle el esquema motor es necesario **que la tarea sea variable y permita las variaciones en la respuesta** que integran el propio esquema.

La tesis que establecemos para relacionar el objetivo motor primario propio de la habilidad con el objetivo motor que emerge desde el reto particular del aprendiz y su

evolución hasta la implantación de un esquema motor específico, se representa en el siguiente flujo (Figura 1).

Figura 1. Flujo para la consecución de la habilidad específica

La progresión hacia la pericia de los voleibolistas promueve el dominio combinado de precisión y velocidad en unas y otras habilidades. En coherencia con lo establecido hasta ahora, **las tareas deben cuidar que la progresión sostenga el objetivo motor primario desde su patrón** (Figura 2).

Figura 2. Evolución de las condiciones de aprendizaje para habilidades con objetivo motor primario de velocidad o de precisión. Adaptado de Ureña (2021)^{vi}.

A modo de ejemplo, podemos utilizar los **ejercicios cooperativos** de control del ataque, que desarrollan un programa motor bajo un patrón propio de precisión que no mantiene relación con el programa de un remate con velocidad en el golpeo. **De la precisión no saldrá la velocidad.** Sin embargo, los ejercicios que crean situaciones cambiantes donde la respuesta óptima tenga un rango desde velocidad alta hasta control de la dirección del remate, permiten activar un mismo programa motor, aunque se presente un condicionante que inhiba y modifique el programa regulando la velocidad del golpeo. Esto puede transferirse al juego real.

Especificidad temporal

Desde el punto de vista de la velocidad del movimiento y el programa motor que lo dirige, necesitamos controlar un **tiempo disponible específico de ejecución**, es decir, acercarse al que se dispone realmente en el juego, de cara a evitar movimientos accesorios o distintos.

Esto depende de:

1. la velocidad de la trayectoria del balón (anticipación coincidente),
2. el espacio a cubrir por el ejecutante,
3. la cantidad de elementos a los que debe prestar atención el jugador para decidir la respuesta (tiempo pre motor)
4. el número de respuestas posibles (tiempo pre motor)^{vii}.

Figura 3. El tiempo de reacción se incrementa por factores propios del juego

También afecta al tiempo de ejecución el feedback concurrente en el transcurso de la acción y los reajustes que exige la información durante la misma. El movimiento es iniciado por el córtex premotor y/o por el área motora complementariamente. El córtex premotor es primeramente preocupado en movimientos que responden a eventos externos, mientras que complementariamente el área motora controla movimientos voluntarios.

El ganglio basal tiene especial relevancia en la iniciación de la acción deseada y en la inhibición del movimiento no deseado. El cerebelo es el responsable principal del control de movimientos mayores a un tiempo de reacción. La información pasa a los músculos a través de las motoneuronas (sistema eferente).

El **feedback hacia el sistema nervioso central** se hace por las neuronas sensoriales (via aferente) por tres vías: **circuito corto** a la médula espinal, **circuito largo** al cerebelo o **todo el recorrido** de vuelta hasta las cortezas somatosensorial y motora (Figura 4).

Figura 4. Circuitos de feedback para la modificación de la respuesta

El que **permite más cambios** en la acción es el FB a la corteza cerebral, pero es el más lento (aprox. **180 ms** antes de que la información pueda empezar a procesarse), mientras que el circuito largo es más rápido (aprox. **80 ms**) pero **limita más los cambios** de movimiento. El circuito corto es el más rápido (**30 ms**), pero la médula espinal **no permite apenas cambios sobre las instrucciones originales**.

Estas determinaciones del control motor nos refuerzan en la necesidad de establecer la práctica en condiciones de variabilidad. Y también nos invitan a la creación de una sub categoría en la catalogación de las acciones desde el punto de vista de sus representaciones motoras: **acciones interceptivas multi patrón**.

Para entenderlo recordemos los tipos de Anticipación^{viii}:

1. Perceptual (tiempo de acción < 1 tiempo de reacción)
2. Coincidente **o Acciones interceptivas** (tiempo de acción > tiempo de reacción)
 - a. Anticipación receptora (Tiempo en que llegará el objeto al sujeto)
 - b. Anticipación efortora (Tiempo necesario para realizar la interceptación)

Una acción interceptiva multipatrón consistirá, entonces, en **una acción que puede solucionarse con dos o más respuestas que responden a patrones motores diferentes**. El tiempo de elección y la posible respuesta inicial tendrán costes de tiempo en la respuesta. Si no se aprende y se entrena en contextos abiertos que demanden soluciones diversas, el aprendizaje se asienta sobre un tiempo insuficiente en comparación con el del juego real. Un ejemplo lo podemos representar con la recepción del saque, en la que antes de identificar la trayectoria del saque hay cuatro opciones de respuesta:

1. Contacto de manos altas
 - a. Golpeo o propulsión (Velocidad salida del contacto > velocidad trayectoria saque)
 - b. Desvío o absorción (Velocidad trayectoria saque > velocidad salida del contacto)
2. Contacto de antebrazos

- a. Golpeo o propulsión (Velocidad salida del contacto > velocidad trayectoria saque)
- b. Desvío o absorción (Velocidad trayectoria saque > velocidad salida del contacto)

El tiempo necesario para decidir qué programa motor lanzar es considerable, además, será mayor, cuanto menos experiencia tenga el aprendiz en esas trayectorias. Si se entrena sobre **una respuesta predeterminada**, el programa motor se asienta sobre un **tiempo mucho mayor al real** y la transferencia al juego se complica.

Por todo ello, en la propuesta metodológica, se indica que los ejercicios destinados a los aprendizajes técnicos de las habilidades propias de la recepción del saque o de la colocación, incluyan desde el principio opciones aleatorias donde el aprendiz deba seleccionar una habilidad diferente a la que es objeto de aprendizaje.

Las tareas para aprendizaje y entrenamiento de acciones defensivas (bloqueo o defensa del campo), también deberían tener en consideración la influencia del número de estímulos posibles en el tiempo de respuesta, tal como nos revela la Ley de Hick. De modo que se aconseja reducir los ejercicios de una sola opción defensiva.

Estrategia de práctica

La estrategia **analítica** (*part practice* en inglés) descompone en la práctica el movimiento total de la habilidad en partes para luego, de forma progresiva, ir uniéndolas hasta realizar el gesto completo (*progressive part-whole practice*). La estrategia **global** (*whole practice*) no descompone el movimiento, lo practica con todas sus partes como un todo.

De este modo, si practicamos el golpeo de remate contra una pared y aparte practicamos la carrera de impulso con salto de remate, para acabar uniéndolas ambas partes, estaremos aplicando una progresión analítica - global.

¿Esto quiere decir que no sea útil practicar una parte del movimiento en ningún caso? No. Se refiere a la forma de establecer la progresión del aprendizaje. En el contexto de una estrategia global, en algún caso, podría ser útil hacer un paréntesis, repetir algún fragmento para ayudar a organizar las sensaciones y, luego, reintegrarse de nuevo a la práctica global.

Por supuesto, **cuando se abordan objetivos de incremento de la disponibilidad funcional**, como se ha presentado al principio de este documento, la especificidad no opera y también **se pueden usar estos movimientos segmentados**.

Puede darse cierta **confusión en la aplicación de los conceptos “analítico” y “global”** en el mundo del entrenamiento del voleibol. Cuando empleamos estos términos nos referimos a la estrategia de la práctica para aprender habilidades motoras. Estas habilidades serán las específicas del voleibol (remate, bloqueo, golpeo de dedos, etc.). Por lo tanto, **no debemos confundir con tareas simples o complejas, específicas o genéricas**. Practicar un remate sin bloqueo y con un balón lanzado por el entrenador es una tarea más simple y más genérica que hacerlo en el contexto de una rotación después de recibir el saque y frente a un bloqueo completo. En ambos casos, la habilidad del remate se está ejecutando con una estrategia de práctica global.

Naylor and Briggs^{ix}, hace 60 años, se aproximaron a la problemática en cuanto a la elección de la práctica a partir de la clasificación de las tareas en virtud de dos dimensiones: la *complejidad* y la *organización*.

La complejidad se refiere a las demandas cognitivas de la tarea y generalmente se infiere en función del número de componentes de la tarea. Un lanzamiento a canasta y una rutina de gimnasia artística son ejemplos de tareas de baja y alta complejidad, respectivamente. Aunque ambos son difíciles de ejecutar, una rutina de gimnasia tiene muchos más componentes que un lanzamiento. La organización se refiere a cómo se relacionan los diferentes elementos de la tarea. Las tareas con alta organización tienen partes que dependen unas de otras. En otras palabras, el rendimiento de una parte depende de cómo se ejecuta la parte anterior^x.

Fontana y colaboradores^x, en un metanálisis, destacan a Schmidt y Wrisberg, que concluyeron que la práctica *en partes* debe utilizarse para enseñar tareas **en serie con poca organización** y la práctica *completa* para **tareas discretas o en serie con alta organización**.

Este posicionamiento, aplicado a las habilidades específicas del voleibol, resulta muy útil. **El voleibol se manifiesta a través de habilidades discretas, con pocos componentes y una interrelación muy elevada entre los componentes** de estas habilidades. El remate, que es la habilidad que más popularmente ha promovido estrategias analíticas, tiene sólo tres componentes (carrera, salto y golpeo) que son fuertemente dependientes.

De este modo, variaciones en las capacidades individuales o en la situación de juego, si afectan a alguno de los componentes de la habilidad, condicionan la posibilidad de acción de los demás en la búsqueda del mayor aprovechamiento cinético. Es decir, **para conseguir un alto grado de auto organización en la ejecución, se aconseja abordar el aprendizaje de la habilidad como un todo**.

Así lo establecía el destacado especialista del alto rendimiento en el voleibol, Carl McGown^{xi}, que en 1994 se refería a estudios antecedentes en los que algunas variantes de la práctica global se asocian con un mejor aprendizaje que la división por partes. Por ejemplo, es mejor empezar con una práctica global del remate, enfocándose en claves^{xii}, que entrenar primero el golpeo contra la pared, después la carrera de aproximación sin balón y luego combinando ambas.

En este sentido, **el vuelo del balón es una parte integrante** de la demanda motora, ya que la calidad de la anticipación coincidente condiciona el ritmo de la ejecución y, en consecuencia, la velocidad y el conjunto de la cinética del movimiento. Por lo tanto, **el balón volando debe estar presente desde el inicio del aprendizaje**, como factor crítico de auto organización y adaptabilidad.

¿Hay alguna habilidad que pueda beneficiarse de un **aprendizaje por partes o analítico**? Solo en las formas de **saque cuyo modelo de ejecución desligue temporalmente el lanzamiento del resto de movimientos de impulso y golpeo** se puede considerar que el componente lanzamiento no establece una interrelación marcada.

-
- ⁱ McMorris., T. (2014). *Acquisition and Performance of Sports Skills*. Ed Wiley Blacwell. UK. Pg 121
- ⁱⁱ McGown., C. (1994). *Motor learning: how to teach skills*. En McGown, C. Science of coaching volleyball. Ed Human Kinetics Publishers. Champaign, IL. Pg. 10
- ⁱⁱⁱ McMorris., T. (2014). *Acquisition and Performance of Sports Skills*. Ed Wiley Blacwell. UK. Pg 203
- ^{iv} La teoría del esquema motor se debe a Schmidt. *Motor Control and Learning* (2011).
- ^v Izquierdo, M.; Echeverría, JM. Y Morante, JC. (2008) Estructura y análisis del movimiento. En Izquierdo, M. *Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y del deporte*. Editorial médica panamericana. Pg. 109 - 125
- ^{vi} Ureña, A. *Método 5C. Voleibol*. (2021). Real Federación Española de Voleibol. Pg. 30
- ^{vii} Ley de Hick y Hyman establece que el T^º R aumenta 150 ms cada vez que se dobla el conjunto de estímulos y respuestas en la tarea (3+4).
- ^{viii} McMorris, T. (2014) *Acquisition and performance of sports skills*. 74 - 81
- ^{ix} Naylor, J. C., & Briggs, G. E. (1963). Effects of task complexity and task organization on the relative efficiency of part and whole training methods. *Journal of Experimental Psychology*, 65(3), 217.
- ^x Fontana, F. E., Furtado Jr, O., Mazzardo, O., & Gallagher, J. D. (2009). Whole and part practice: A meta-analysis. *Perceptual and motor skills*, 109(2), 517-530.
- ^{xi} McGown., C. (1994). *Motor learning: how to teach skills*. En McGown., C. Science of coaching volleyball. Ed Human Kinetics Publishers. Champaign, IL. Pg.9
- ^{xii} El aprendizaje mediante claves es un elemento nuclear en el modelo metodológico de este programa.